

TÍTULO: EMPAREJA CICATRIZACIÓN

DOI: 10.5281/zenodo.17504062

Autores: MV Barbado. **Afiliación:** Dpto. de Citología e Histología Normal y Patológica. Facultad de Medicina. Universidad de Sevilla.

Descripción: Recurso docente interactivo elaborado en la plataforma Educaplay, en formato “**empareja columnas**”, orientado al refuerzo del aprendizaje activo y la autoevaluación del estudiante, y como apoyo en el aprendizaje de la Histología humana en titulaciones del ámbito de las ciencias de la salud. Este material está diseñado como actividad de tipo lúdico para favorecer la adquisición y repaso de conocimientos sobre el **proceso de cicatrización**.

Accede al recurso interactivo:

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/26269705-empareja_cicatrizacion.html

Licencia: Este recurso se distribuye bajo licencia Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0), que permite su reutilización libre siempre que se cite la autoría.

Copyright (Notes): © 2025 MV Barbado, Universidad de Sevilla. Licencia CC BY 4.0